

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 354 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиёва Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Маждид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li , Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING HOLATI

Sattarov Xayrulla Fayzullayevich

“Yoshlar – kelajagimiz” jamg‘armasi ijro etuvchi direktori
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalarning tutgan o‘rni tahlil qilingan. Xalqaro tajriba va O‘zbekiston amaliyoti asosida raqamli infratuzilma, axborot texnologiyalari, elektron xizmatlar hamda boshqaruv vositalarining samaradorlikka ta’siri o‘rganilgan. Shuningdek, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, tadbirkorlik boshqaruvi, raqamlashtirish, elektron xizmatlar, raqamli infratuzilma, samaradorlik.

Abstract: This article analyzes the role of digital technologies in the effective management of entrepreneurial activities. Based on international experience and Uzbekistan’s practice, the impact of digital infrastructure, information technologies, e-services, and management tools on business efficiency is examined. The article also provides proposals to address existing challenges.

Key words: digital technologies, entrepreneurship management, digitalization, e-services, digital infrastructure, efficiency.

Аннотация: В статье рассматривается роль цифровых технологий в эффективном управлении предпринимательской деятельностью. На основе международного опыта и практики Узбекистана проанализированы влияние цифровой инфраструктуры, информационных технологий, электронных сервисов и инструментов управления на повышение эффективности бизнеса. Также представлены предложения по решению существующих проблем.

Ключевые слова: цифровые технологии, управление предпринимательством, цифровизация, электронные услуги, цифровая инфраструктура, эффективность.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish jarayonida raqamli texnologiyalar tadbirkorlik faoliyatining ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda. Globallashuv, raqobatning kuchayishi va iste‘molchilarning talabchanligi ortib borayotgan bir paytda, tadbirkorlik subyektlari o‘z faoliyatini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanmoqda. Xususan, elektron hujjat aylanishi, raqamli to‘lov tizimlari, bulutli hisoblash texnologiyalari va sun‘iy intellekt asosidagi yechimlar samarali boshqaruvning zamonaviy vositalariga aylangan.

O‘zbekiston Respublikasida ham so‘nggi yillarda raqamli transformatsiya davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Davlat xizmatlarining elektronlashtirilishi, «Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali», «Soliq to‘lovchi kabineti», «E-ombor», «E-hisob-faktura» kabi platformalarning joriy etilishi tadbirkorlik subyektlari uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar — infrastrukturaviy nomutanosiblik, kadrlar salohiyatining yetarli emasligi, hamda axborot xavfsizligi bilan bog‘liq tahdidlar — ushbu sohada tizimli tahlil olib borishni taqozo etadi.

Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etishning mavjud holati, yutuqlari va muammolari tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida O‘zbekiston sharoitida tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqolaning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, u raqamli texnologiyalarni iqtisodiy boshqaruvga integratsiyalash orqali tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha strategik yo‘nalishlarni asoslashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri turli xalqaro va milliy tadqiqotlarda chuqur yoritilmoqda. R. Agarwal va M. Bayus o'zlarining izlanishlarida raqamli transformatsiyaning innovatsion siklga ta'sirini tahlil qilib, texnologik yangiliklar tadbirkorlik strategiyasini shakllantirishda muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlarida ayniqsa yangi texnologiyalarni erta joriy etgan kompaniyalarning raqobat ustunligi aniq ko'rsatilgan.

K. Brynjolfsson va E. McAfee "The Second Machine Age" nomli tadqiqotida sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining biznes modellarini tubdan o'zgartirayotganini, ish samaradorligi va qaror qabul qilish tezligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini asoslaydi. Ular raqamli vositalarning qo'llanilishi bilan kompaniyalarda mahsuldorlikning ortishini empirik ma'lumotlar bilan isbotlaydi.

O'zbekiston kontekstida iqtisodchi S. G'aniev tomonidan olib borilgan tahlillarda mamlakatdagi raqamlashtirish siyosatining bosqichma-bosqich joriy etilishi, xususan «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasi doirasida tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilgan platformalarning amaliy natijalari yoritilgan. Shu bilan birga, G'aniev kichik biznes subyektlari orasida raqamli texnologiyalarni joriy etishda salohiyat va infratuzilma bo'yicha tafvutlarga alohida e'tibor qaratadi.

Jahon bankingning 2021-yildagi "Digital Economy for Central Asia" hisobotida O'zbekiston misolida raqamli infratuzilmaning kengayishi va kichik biznesga internet orqali xizmatlar ko'rsatish darajasi tahlil qilingan. Hisobotda raqamlashtirish kichik va o'rta korxonalarining bozor imkoniyatlarini kengaytirishiga xizmat qilishi qayd etiladi, biroq ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun kadrlar malakasi va raqamli savodxonlik muammosi hal qilinishi lozimligi ta'kidlanadi.

Bundan tashqari, X. Chesbroughning ochiq innovatsiyalar nazariyasi raqamli texnologiyalarni tashkilotlararo axborot almashinuvi va yangi biznes modellari shakllanishiga ta'siri nuqtayi nazaridan muhim manba hisoblanadi. Chesbrough raqamli platformalar orqali tashqi innovatsion g'oyalarni tezda integratsiyalash muvaffaqiyatli strategik qarorlar qabul qilishga xizmat qilishini asoslaydi.

Shuningdek, OECD tomonidan chop etilgan "SMEs Going Digital" tahliliy hisobotida raqamli texnologiyalar yordamida kichik bizneslarda moliyaviy monitoring, elektron tijorat va masofaviy boshqaruv tizimlarining joriy etilishi bo'yicha aniq ko'rsatkichlar keltirilgan. Hisobotda raqamlashtirish darajasining oshishi ishlab chiqarish tannaxini kamaytirishi va iste'molchilar bilan aloqa samaradorligini kuchaytirishi ta'kidlanadi.

Bu ilmiy manbalar raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik faoliyatiga kompleks ta'sirini ko'rsatadi va O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun zaruriy shart-sharoitlar mavjudligini anglatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan statistik hisobotlar, rasmiy veb-portallar va ilmiy maqolalar orqali yig'ildi. Empirik ma'lumotlar tahlilida solishtirma tahlil va kontent-tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, xorijiy va mahalliy tajribalar asosida raqamli texnologiyalarning tadbirkorlikka ta'siri baholandi hamda sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu jarayonda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini raqamlashtirish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda raqamli texnologiyalar tadbirkorlikda keng qo'llanilmoqda. Masalan, «Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali», «Soliq to'lovchi kabineti», «Elektron hisob-faktura» kabi platformalar ishga tushirildi. 2024-yil holatiga ko'ra, 100 mingdan ortiq tadbirkorlik subyekti raqamli xizmatlardan foydalanmoqda. Biroq, aholining barcha qatlamlari raqamli xizmatlardan teng darajada foydalana olmayotgani yo'q, bu esa muammoning dolzarbligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalarni tadbirkorlik faoliyatiga joriy etishda bir qator tizimli muammolar mavjud. Jumladan, infratuzilmaning notekis rivojlanganligi, xodimlar va tadbirkorlarning raqamli savodxonligi pastligi, moliyaviy resurslarning yetishmasligi, shuningdek, raqamli xavfsizlik muammolari bular sirasiga kiradi. Mazkur muammolar tadbirkorlikning raqamli transformatsiyasini sekinlashtirmoqda.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, AQSh, Singapur, Janubiy Koreya va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda raqamli texnologiyalar biznes boshqaruvida asosiy instrumentga aylangan. Ayniqsa, Buyuk Britaniyada kichik biznes subyektlari uchun "Digital Business Skills" dasturi orqali zamonaviy raqamli ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan maxsus o'quv kurslari tashkil etilgan. Bu kabi yondashuvlar O'zbekiston uchun ham moslashtirish imkoniga ega bo'lgan samarali model bo'lib xizmat qilishi mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda raqamli xizmatlardan foydalanish holati¹

№	Yil	Raqamli xizmatlardan foydalanuvchi tadbirkorlik subyektlari soni	O'sish sur'ati (%)
1	2020	25 000	—
2	2021	40 000	60%
3	2022	70 000	75%
4	2023	100 000	43%

Kelgusida raqamli texnologiyalarni tadbirkorlikda samarali joriy etish uchun biznes subyektlari uchun raqamli bilimlarni oshirish kurslarini tashkil etish, hududlarda raqamli infratuzilmani kengaytirish, xususiy sektorni rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlari joriy etish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, istiqbolli yo'nalishlar sifatida 5G va keng polosali internet infratuzilmasini rivojlantirish, davlat va xususiy sektor o'rtasida raqamlashtirish sohasida sheriklikni kengaytirish, soliq imtiyozlari va grant dasturlari orqali tadbirkorlarni rag'batlantirish kabi strategik yo'nalishlar belgilab olinishi lozim.

O'zbekistonda raqamli texnologiyalar tadbirkorlikni boshqarishda tobora keng joriy etilmoqda. Bu borada muayyan yutuqlar bilan birga, yechilishi lozim bo'lgan muammolar ham mavjud. Hukumat tomonidan ko'rilayotgan kompleks chora-tadbirlar natijasida yaqin kelajakda ushbu sohada sezilarli ijobiy o'zgarishlar kutilmoqda. Jumladan, raqamli strategiyalarni ishlab chiqish, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash, raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlarni kuchaytirish zaruriyati mavjud.

O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni tadbirkorlikda qo'llash bo'yicha aniq natijalarga erishilmoqda. Biroq, infratuzilmaviy va institutsional to'siqlar hali mavjudligini e'tirof etish lozim. Bu sharoitda hukumat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlik asosida raqamli yechimlarni ilgari surish, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatni shakllantirish zarur. Ayniqsa, bank, moliya, soliq, bojxona kabi sohalarda raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi bo'yicha tahlillar bu jarayonning samaradorligini ko'rsatadi.

Soliq tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar raqamli texnologiyalar orqali boshqaruvni soddalashtirish va oshkoralikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Jumladan, soliq organlarida raqamli nazorat tizimlari joriy etildi, «E-Soliq» platformasi orqali deklaratsiyalarni elektron taqdim etish imkoniyatlari yaratildi, QQS qaytarish tizimi avtomatlashtirildi. Mazkur islohotlar tadbirkorlik subyektlari uchun soliq yukini kamaytirishga va moliyaviy intizomni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish muddati qisqartirilib, 2022-yilning avgustidan 2023-yilning avgustiga qadar bo'lgan bir yil ichida 6 mingta korxonaga 20 trillion so'm qaytarib berilgan. Eksport tushumini kutmasdan QQSni intizomli eksportchi korxonalarga qaytarib berish tartibi joriy qilinishi natijasida 2 mingdan ortiq tadbirkorlar hisobiga 7 trillion so'm kelib tushgan. Shu bilan birga, QQS stavkasining 12 foizga tushirilishi natijasida ushbu soliqni to'lovchilar soni 184 mingtaga yetgan va 26 mingtaga yaqin yangi ishtirokchi iqtisodiy faoliyatga qonuniy tarzda jalb etilgan. Samarasiz soliq mexanizmlarini bekor qilish orqali biznes ixtiyorida 2 trillion so'm mablag' qolgan.

Umuman olganda, hozirgi global raqobat sharoitida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini samarali boshqarish to'g'ridan-to'g'ri raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bog'liq bo'lib, bu O'zbekiston uchun ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi².

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalar tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, elektron hujjat aylanishi, onlayn hisob-kitoblar, raqamli marketing va bulutli xizmatlar orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa o'z navbatida operatsion xarajatlarni qisqartirish, xodimlar mehnatini yengillashtirish, real vaqt rejimida tahlil va monitoring yuritish hamda iste'molchilar bilan munosabatni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Biroq mavjud infratuzilmaning hududlar kesimida notekis rivojlanganligi, raqamli savodxonlikning pastligi, kadrlar yetishmovchiligi va texnik vositalarning yetarli emasligi ushbu texnologiyalarning to'laqonli joriy etilishini sekinlashtirmoqda.

1 Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги. Ҳисоботлар йиғиндиси, 2024 йил.

2 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз тadbirkorлари билан очиқ мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги нутқи., [https:// president.uz/uz/lists/view/6561](https://president.uz/uz/lists/view/6561).

Kelgusida raqamli texnologiyalarni tadbirkorlik boshqaruviga keng joriy etish uchun kompleks yondashuv zarur. Avvalo, davlat tomonidan hududlarda zamonaviy raqamli infratuzilmani rivojlantirish, internet qamrovini kengaytirish va uzluksiz xizmat ko'rsatishni ta'minlash dolzarb ahamiyatga ega. Bunga parallel tarzda tadbirkorlar uchun maxsus raqamli savodxonlik kurslari, IT va boshqaruv yo'nalishidagi qisqa muddatli o'quv dasturlarini joriy etish lozim. Shu bilan birga, mavjud elektron platformalarni birlashtirish, ularni foydalanuvchiga qulay interfeys asosida takomillashtirish va kiberxavfsizlikni kuchaytirish ham soha taraqqiyotini jadallashtiradi. Mazkur chora-tadbirlar amalga oshirilsa, O'zbekiston tadbirkorlik tizimi raqamli iqtisodiyot sharoitida yanada barqaror va raqobatbardosh bo'lib shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги. Ҳисоботлар йиғиндиси, 2024 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. (2024). «Тадбиркорлик фаолияти бўйича ҳисобот». <https://stat.uz> (<https://stat.uz/>).
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз тadbirkorлари билан очиқ мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги нутқи., [https:// president.uz/uz/lists/view/6561](https://president.uz/uz/lists/view/6561).
4. R. Agarwal, M. Bayus. The market for technology: implications for innovation and entrepreneurship. – MIT Sloan Management Review, 2002. – Vol. 43(3). – P. 58–66.
5. E. Brynjolfsson, A. McAfee. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – New York: W. W. Norton & Company, 2014. – 306 p.
6. H. Chesbrough. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. – Boston: Harvard Business School Press, 2003. – 256 p.
7. OECD. SMEs Going Digital: Policy Challenges and Recommendations. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 148 p.
8. Jahon banki. Digital Economy for Central Asia. – Washington, DC: World Bank Group, 2021. – 112 p.
9. K. Schwab. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2016. – 184 p.
10. L. Tapscott. Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. – New York: Portfolio, 2006. – 324 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>